

A PROMOÇÃO DA DIGNIDADE MENSTRUAL EM UMA ESCOLA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14510377

FIETTO, Lílian Ferreira¹
NUNES, Leandra do Prado²
GOMES, Maria Luiza Cacemiro³
FRAGA, Marina Bueno⁴
GODOY, Aline Santana⁵
AYRES, Lilian Fernandes Arial⁶

Objetivo(s): Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem na realização de uma prática de educação em saúde na escola sobre dignidade menstrual. **Contexto e Descrição das atividades:** A prática foi desenvolvida em setembro de 2023 e faz parte das ações do projeto de extensão “PSM - Projeto Saúde da Mulher”. A atividade foi realizada em uma escola municipal, em Viçosa-MG, com 200 adolescentes de 12 a 18 anos com duração de 3 horas. Entre as etapas da atividade, citam-se: 1) acolhimento das dúvidas e demandas com garantia da privacidade e anonimato; 2) exposição da temática (ciclo menstrual, tipos de absorvente, práticas de higiene e a realidade de pobreza menstrual no Brasil) por meio da dinâmica “mitos e verdades”; e roda de conversa somente com as adolescentes. **Resultados:** A garantia da dignidade menstrual é um desafio, pois ela se coloca de forma desigual para as meninas em idade escolar. Elas geralmente vivem em situações de vulnerabilidade social e em situações precárias que prejudicam a garantia da saúde menstrual. Essa prática, através da educação menstrual, possibilitou acesso a informações apropriadas sobre o ciclo menstrual, mudanças ocorridas no ciclo, direitos sexuais, reprodutivos e práticas de autocuidado menstrual e ginecológicas para os adolescentes. **Considerações Finais:** É fundamental a implementação de políticas públicas e ações que objetivem autoconhecimento, autonomia e a quebra de vários tabus e medos relacionados a essa temática. A pobreza menstrual é um problema de saúde pública e a garantia do direito à dignidade menstrual é o cumprimento de um preceito constitucional.

Descritores: Educação em saúde; Menstruação; Saúde do Adolescente; Saúde da Mulher.

¹ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lilian.fietto@ufv.br

² Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: leandra.nunes@ufv.br

³ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: maria.gomes3@ufv.br

⁴ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: marina.bueno@ufv.br

⁵ Acadêmica de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: aline.godoy@ufv.br

⁶ Docente do curso de Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa. E-mail: lilian.ayres@ufv.br